

Ibu Muda Bertangan Dingin: Tragedi yang Seharusnya Tak Terjadi

Judul : Ibu Muda Bertangan Dingin

Penulis: Adza Naila Qotrun Nada (Naila Wijaya)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5932-5645>

ISNI : <https://isni.org/isni/0000000527372485>

Tahun Publikasi: 2025

DOI : [Akan diisi setelah diupload ke Zenodo]

Pagi itu, udara Desa Lor begitu sunyi. Hanya suara gemericik air sungai dan ayam-ayam yang berkokok malas di pekarangan rumah penduduk. Kabut tipis masih menutupi hamparan sawah yang luas, memberikan kesan damai seolah tak ada beban dunia yang mengganggu ketenangan desa kecil ini.

Namun, di balik pintu kamar sempit berbau amis, Nisa terbaring lemah di atas tikar usang yang sudah lusuh. Tubuhnya basah oleh keringat dingin dan darah segar yang merembes dari selimut tua yang melingkupinya. Tangan kanannya gemetar hebat, sementara di pelukannya, sebuah bayi mungil baru saja lahir ke dunia, dengan tangis nyaring yang menusuk dinding hati... yang sayangnya, telah retak duluan.

Nisa, 18 tahun. Baru lulus SMA. Anak satu-satunya dari janda pemilik warung kelontong yang hidup pas-pasan. Hidupnya biasa-biasa saja, sampai satu malam di kosan pacarnya yang tak terlalu disesali, membawa kehamilan yang tak pernah diminta.

“Kalau ketahuan... gawat. Aku malu dengan diriku sendiri,” bisiknya lirih sambil menahan nyeri kontraksi sejak subuh tadi.

Ibunya sedang asyik menonton sinetron di ruang depan, tertawa riang pada adegan romantis yang dipenuhi cinta tanpa cacat. Nisa menutup pintu kamar rapat-rapat, lalu menahan suara teriakan dengan gigit bantal usang yang baunya tidak lagi bisa ditoleransi. Tak ada bantuan. Tak ada bidan. Hanya rasa takut, darah, dan sesal yang semakin memuncak.

Tiba-tiba, tangis bayi membuncah keras. Seolah menampar keras kenyataan. Nisa menatap wajah mungil itu, dan yang dia lihat hanyalah bayang-bayang penghakiman, tetangga yang akan bergosip, guru-guru yang pernah memujinya sebagai murid teladan, pamannya yang alim, bahkan teman lamanya yang pernah bilang, “*Cewek baik nggak bakal hamil duluan.*”

Tanggannya naik. Gemetar. Lalu mendarat... menutup mulut kecil itu. Terlalu lama.

Setelahnya, hanya sunyi. Nisa memotong tali pusar dengan pisau dapur yang kotor. Ia membungkus bayi itu dengan selimut lusuh, lalu berjalan keluar rumah melalui pintu belakang dengan langkah terseok-seok. Di pinggir sungai yang dingin, ia berjongkok, memandangi air yang mengalir tenang, dan... melepaskan.

Air mengalir, membawa dosa yang tak sempat dinamai.

Keesokan Pagi

Warga desa geger. Seorang bocah yang bermain di tepi sungai melihat “boneka” mengambang tersangkut akar pohon. Ketika mereka mendekat, ternyata bukan boneka. Polisi datang. Tangisan ibu-ibu pecah. Kabar menyebar lebih cepat dari doa.

Polisi mengetuk pintu rumah Nisa. Ibu Nisa menangis keras saat tahu semua yang terjadi terhadap anak perempuannya.

Di kantor polisi, Nisa berkata pelan, “Aku cuma takut... aku cuma malu.”

Matanya kosong, tubuhnya lemas. Nisa seperti mayat hidup yang hanya bergerak karena dorongan sistem syaraf, tapi jiwa dan hatinya telah mati sejak ia memutuskan untuk mengakhiri nyawa yang baru saja dimulai.

Tamat

Jawa Barat, 11 September 2025